

Особенности застосування типових мов програмування для вирішення задач розвитку національної економіки

Предметом дослідження є особливості застосування типових мов програмування для вирішення задач розвитку національної економіки.

Метою дослідження є визначення характерних особливостей застосування типових мов програмування для вирішення задач розвитку національної економіки.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. В статті виділено сильні і слабкі сторони типових мов програмування та розкрито особливості їх застосування для рішення задач розвитку національної економіки. Проаналізовано український ринок мов програмування, визначено ринкові частки типових мов програмування. Охарактеризовані цілі застосування мов програмування в контексті економічної динаміки на мікро- і макрорівнях.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки. Статистичним дослідженням встановлено, що типовими мовами програмування в Україні залишаються «Java», «Java Script», C#, PHP, «Python», C++, Ruby, Swift, Objective-C, Scala відповідно. «Java», «Java Script», C# займають відповідно 50% ринку ІТ-технологій. Перспективними мовами програмування в нашій країні можна вважати Python, Go та Kotlin. Розглянуто також особливості операційної системи «Android» та її зв'язок з середовищами програмування.

Ключові слова: ризики, мови програмування, ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології), флеш-технології, ринок, сегмент, DoS-уразливості, алгоритмізація.

КОЛОДІЙЧУК А.В.

Особенности применения типовых языков программирования для решения задач развития национальной экономики

Предметом исследования являются особенности применения типовых языков программирования для решения задач развития национальной экономики.

Целью исследования является определение характерных особенностей применения типовых языков программирования для решения задач развития национальной экономики.

Методы исследования. В работе использованы диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнительный метод, метод обобщения данных.

Результаты работы. В статье выделены сильные и слабые стороны типовых языков программирования и раскрыты особенности их применения для решения задач развития национальной экономики. Проанализирован украинский рынок языков программирования, определены рыночные доли типовых языков программирования. Охарактеризованы цели применения языков программирования в контексте экономической динамики на микро- и макроуровнях.

Выводы. Результатами проведенного исследования явились следующие выводы. Статистическим исследованием установлено, что типичными языками программирования в Украине остаются «Java», «Java Script», C#, PHP, «Python», C++, Ruby, Swift, Objective-C, Scala соответственно. «Java», «Java Script», C# занимают соответственно 50% рынка ИТ-технологий. Перспективными языками программирования в нашей стране можно считать Python, Go и Kotlin. Рассмотрены также особенности операционной системы Android и ее связь со средами программирования.

Ключевые слова: риски, языки программирования, ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), флеш-технологии, рынок, сегмент, DoS-уязвимости, алгоритмизация.

Features of application of standard programming languages for the decision of problems of development of national economy

The subject of the research is the peculiarities of the application of standard programming languages for solving the problems of national economy development.

The purpose of the research is to determine the characteristic features of the use of standard programming languages to solve problems of national economy.

Research methods. The dialectical method of scientific cognition, the method of analysis and synthesis, the comparative method, the method of generalization of data are used in the work.

Results of work. The paper highlights the strengths and weaknesses of typical programming languages and reveals the features of their use to solve problems of national economy development. The Ukrainian market of programming languages is analyzed, the market shares of typical programming languages are determined. The purposes of application of programming languages in the context of economic dynamics at micro- and macro-levels are characterized.

Conclusions. The results of the conducted study were the following conclusions. Statistical research has shown that the typical programming languages in Ukraine are «Java», «Java Script», C#, PHP, «Python», C++, Ruby, Swift, Objective-C, Scala, respectively. «Java», «Java Script», C# occupy 50% of the IT market, respectively. Python, Go and Kotlin can be considered as promising programming languages in our country. Features of the Android operating system and its connection with programming environments are also considered.

Keywords: risks, programming languages, ICT (information and communication technologies), flash technologies, market, segment, DoS vulnerabilities, algorithmization.

Постановка проблеми. В умовах комп'ютеризації виробництва, коли програмний код став вектором розвитку суспільства та його господарства, вивчення та застосування мов програмування стає прерогативним завданням ІТ-сфери. Мов програмування налічується більше півтисячі, кожна з яких володіє власним набором особливостей застосування, переліком сильних та слабких сторін, можливостей і загроз. Слід зазначити, що не всі середовища програмування користуються однаковою популярністю, окремі з них взагалі віджили і майже не використовуються (поштовий Smalltalk, Simula 67 для верстки і графічних операцій, інженерний PL/1, бухгалтерський COBOL), інші переживають період буму (особливо ті, які використовуються для розроблення додатків до операційної платформи «Android»: Linux, Java).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Праць щодо застосування мов програмування для вирішення економічних задач нараховується чимало, серед них дослідження С.А. Абрамова, В.М. Адельсона-Вельського, А.Л. Брудно, В.А. Васильєва, Р.С. Гутера, В.А. Даугавета, М.Є. Фленова та ін. Сучасним питанням андро-

їд-революції та її впливу на економічну динаміку присвячена ціла низка робіт таких вчених, як О. Волд, Дж. Гортон, П. Дейтел, М. Мерфі, Д. Морілл, Б. Філіпс, М. Цехнер, Г. Шілфт тощо. Тим не менше, концептуальні засади особливостей використання мов програмування для вирішення завдань національного економічного розвитку залишається маловивченою і потребує подальших досліджень.

Мета статті – визначення характерних особливостей застосування типових мов програмування для вирішення задач розвитку національної економіки.

Виклад основного матеріалу. Завдяки скриптовій мові PHP [9] (повна назва – Hypertext Preprocessor – «гіпертекстовий препроцесор»), яка з'явилася 1995 року, функціонують такі інтернет-гіганти, як «Facebook» та «Wikipedia». Її сильними сторонами є значна поширеність на просторах Всесвітньої павутини (понад 80% всіх великих сайтів з відвідуваністю більше десятка мільйонів користувачів експлуатують саме цю мову програмування), скриптовий характер, тобто вона базується в першу чергу на описі мож-

ливих сценарій поведінки користувача при відвідуванні веб-ресурсу – носія цієї мови, велика гнучкість в написанні програмного коду, оскільки використання інструментарію цієї мови не передбачає дотримання строгості структури. «Вузками місцями» мови є: погіршена інтерактивність порівняно з мовою «JavaScript», наявність багатьох DoS-вразливостей, недопрацювань в бібліотеках функцій, засобах налагодження програм, їх безпеці. Це пов'язано з тим, що мова виникла з шаблонізатора для мови Perl, в результаті вона виявилася зовсім неортогональною, тобто неповноцінною порівняно з багатьма іншими мовами.

Яскравим представником в області об'єктно-орієнтованого програмування являється мова «Java», яка незамінна в створенні мобільних програм та серверних додатків. Дану мову створила команда фахівців з компанії «Sun Microsystems» у 1995 році. Її здатність працювати на будь-якій комп'ютерній архітектурі забезпечується за допомогою JVM – віртуальної Java-машини, тобто головного виконавчого компонента платформи Java. Мова лягла в основу широко відомої операційної системи «Android», де віртуальною машиною була спочатку «Dalvik», а потім середовище виконання Android-додатків «Android Runtime». Загалом переваги «Java» виглядають так: висока практичність, уніфікований доступ до баз даних, автоматичне управління пам'яттю, простота у процесі створення мережевих додатків і т.д. Основні негативні сторони «Джави» такі: занижена швидкодія; неуніверсальність мови «Java», пов'язана із тим, що для цілей низькорівневого програмування мова непридатна і потрібно звертатися до C++ навіть при постійній роботі з «Java» для здійснення операцій з налагодження апаратної частини комп'ютера; ненадійність вбудованих у www-сторінки джава-апплетів, в результаті чого «Java» прогнала конкурентну боротьбу флеш-технологіям. Загалом можна сказати, що мова «Java» уже пережила пік своєї популярності, проте її сильні конкурентні позиції у ринку комп'ютерних технологій забезпечуються передусім завдяки широкому використанню її у професійних колах корпорації «Google». Спорідненою мовою до «Джави» є об'єктно-орієнтована мова «CSharp» (C#), історія якої бере початок відносно недавно – у 2001 році. Вона безпечніша порівняно з C++, тому що дає на порядок менше збоїв. C# використовується для створення додатків на

платформі .NET frameworks, для розробки ігор з гральним рушієм Unity Game, мобільних програм, різноманітних веб-сервісів. Вона проста в освоєнні і алгоритмічно-цільова, без складних синтаксичних конструкцій, як в інших мовах. Щоправда, негативним моментом використання цієї мови в практиці програмування стали постійні конфлікти, пов'язані з її ліцензійним захистом, та систематичними судовими процесами корпорації-творця цієї мови «Microsoft», в результаті чого фірми-експлуатанти несуть серйозні економічні збитки.

Однією з основоположних в наборі практичних мов програмування є Delphi. Саме з її допомогою створені програми з бухгалтерського обліку і оподаткування «ПАРУС», r_keeper, «AVARDA», «Бюджет 21», «Меркурій_ERP», відомий файловий менеджер «Total Commander», програма для створення двохвимірної векторної анімації «Pivot Animator», графічний редактор «Futurix Imager», HTML-редактор «Adobe Home Site», файловий архіватор «ALZip», вільний текстовий редактор «Notepad GNU», програма для боротьби зі шпигунським програмним забезпеченням «Spybot – Search&Destroy», серія комп'ютерних ігор «Космічні рейнджери», програми обробки медичних зображень «Makhaon», конструктор комп'ютерних ігор «Gama Maker» тощо. Переваги мови: широкі можливості для створення різноманітних інтернет-додатків з їх візуальними інтерфейсами (останнє неможливо, наприклад, на мові Pascal); відносна простота у створенні складних додатків у порівнянні з C++; висока ефективність завдяки підтримці потоків, тобто одночасного виконання декількох намічених завдань у рамках однієї програми; мова технічно функціональна на одному рівні з C++, в чому і полягає секрет широкого і універсального застосування «Дельфі»; певні переваги над C# у процесах розроблення десктопних додатків. Негативні моменти у застосуванні цієї мови: певна відсталість порівняно з «Java», наприклад у підтримці рушіїв баз даних; часто виникають проблеми в управлінні пам'яттю при розробці веб-додатків. Мова Python була розроблена в 1990 році голландським практиком-програмістом Гвідован Россумом. Її переваги: значно краща адаптованість для роботи з нейронними мережами порівняно з Ruby, висока сприйнятливості для програмістів-початківців на рівні з середовищем Pascal, великі можливості стосовно інтегрування програм-додатків. Плюсом даного

середовища програмування є адаптована віртуальна джава-машина «Jyrhon», що дозволяє мові широко використовувати мову на платформах з Java. Підтримка можливостей якісного процедурного, об'єктно-орієнтованого, функціонального та аспектно-орієнтованого програмування роблять «Пайтона» конкурентоспроможним на сучасному ринку комп'ютерних технологій. Недоліки цієї мови: динамічна (латентна) типізація в мові, відсутність можливостей внесення будь-яких змін в вбудовані в програму класи (зокрема класи int, float), занадто низька швидкість виконання операцій, намічених програмним кодом.

Безумовно, найбільш популярною у світі і другою за кількістю операторів-програмістів в Україні мовою програмування є JavaScript. Вона була складена ще в 1995 році, проте великий попит на неї в користувацьких кругах виник недавно, з появою спеціального інструменту-підходу AJAX щодо автоматичного серверного оновлення веб-сторінки та удосконалення ряду інших функцій, корисних для фахівців-програмістів. Так, мова дає змогу відносно швидко і ефективно створювати веб-сайти, ігрові програми, мобільні додатки тощо. Поміж тим, найбільш відома множина недоліків «Джави-Скрипт» – це XSS-вразливості (міжсторінковий скриптинг), котрі полягають у потенційно можливій DoS-атаці на комп'ютер користувача, запуску шкідливого програмного коду при відкритті ним www-сторінки та встановленні зв'язку з сервером кіберзловмисників. Вони можуть бути активні, які виконуються автоматично у веб-браузері користувача-об'єкта хакерської атаки, та пасивні, що потребують певного набору необережних дій самого користувача. Дуже поширені інтернет-браузери «Internet Explorer», «Opera», «Mozilla Firefox», «Safari» теж містять вразливості, пов'язані з роботою JavaScript, чим можуть легко скористатися кіберзлочинці, які для цього пишуть спеціальні програми-експлойти і запускають їх у користувача-об'єкта кіберураження. У 2017 р. спільнота вчених «VUsec» з Амстердамського вільного університету наочно показала на 64-розрядній «Linux», як примітивний JS-код здатен вивести з ладу всю комп'ютерну систему користувача, легко обійшовши ASLR-захист сучасних операційних систем. В кінці кінців, неправильне написання програм на JavaScript та їх незахищений запуск на «Microsoft Windows»

можуть призвести до виникнення на комп'ютері троянської програми. Таким чином, JavaScript є надзвичайно «робочою» мовою, проте вона майже безсила перед сторонніми хакерськими атаками, що становить великі ризики її застосування. Проте ця мова не позбавлена серйозних недоліків, які покликана усунути інша мова, спеціально розроблена для цього спеціалістами корпорації «Microsoft» під керівництвом А. Хейлсберга, – мова TypeScript (TS). Вона була випущена в 2012 році. Так само, як і JavaScript, вона підтримує повноцінні технології об'єктно-орієнтованого, узагальненого, імперативного, аспектно-орієнтованого, подієво-орієнтованого та функціонального програмування. Її переваги над JavaScript виглядають наступним чином: наявність статичної типізації, можливість включення класів та модулів в програмний код.

Висновки

Статистичним дослідженням встановлено, що типовими мовами програмування в Україні залишаються «Java», «Java Script», C#, PHP, «Python», C++, Ruby, Swift, Objective-C, Scala відповідно. «Java», «Java Script», C# займають відповідно 50% ринку ІТ-технологій. Перспективними мовами програмування в нашій країні можна вважати Python, Go та Kotlin. Розглянуто також особливості операційної системи «Android» та її зв'язок з середовищами програмування.

Список використаних джерел

1. Аделекан І. Книга Kotlin. Программирование на примерах: учебник. Пер. с англ. СПб: БХВ-Петербург, 2021. 432 с.
2. Архангельский А. Я. Программирование в Delphi. Учебник по классическим версиям Delphi. М.: Бином-Пресс, 2006. 1152 с.
3. Баженова Ю. И. Delphi 7. Самоучитель программиста: учебник. М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. 448 с.
4. Бакнелл Дж. М. Фундаментальные алгоритмы и структуры данных в Delphi. СПб: ДиасофтЮП, 2003. 560 с.
5. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Лазур С. П., Важинський Ф. А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2019. 258 с.
6. Дадян Э. Г. Конфигурирование и моделирование в системе «1С: Предприятие»: учебник. М.: ИНФРА-М, 2019. 417 с.

7. Колодійчук А. В., Кляп М. П., Важинський Ф. А., Кляп М. І. Вища математика для економістів: математичний аналіз, матрична та векторна алгебра, аналітична геометрія: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2019. 158 с.

8. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюха Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2021. 189 с.

9. Кузнецов М. В., Симдянов І. В. Самоучитель PHP 7: учебник. СПб.: БХВ–Петербург, 2020. 448 с.

10. Системний підхід і моделювання в наукових дослідженнях: підручник / заг. ред.: М.П. Бутко. К.: ЦУЛ, 2014. 360 с.

11. Фленов М. Е. Библия Delphi. 3–е изд. СПб.: БХВ–Петербург, 2011. 688 с.

References

1. Adelekan, I. (2021). *Kniga Kotlin. Programirovaniye na primerakh* [Book Kotlin. Programming by examples]: Textbook. Translated from English. SPb: BHV–Petersburg. [in Russian].

2. Arkhangelskiy, A. Ya. (2006). *Programirovaniye v Delphi. Uchebnik po klassicheskim versiyam Delphi* [Programming in Delphi. A tutorial on classic Delphi versions]. Moscow: Binom–Press. [in Russian].

3. Bazhenova, Yu. I. (2003). *Delphi 7. Samouchitel' programmista* [Delphi 7. Programmer's self-instruction manual]: Textbook. Moscow: KUDITS–OBRAZ. [in Russian].

4. Bucknell, J. M. (2003). *Fundamental'nyye algoritmy i struktury dannykh v Delphi* [Fundamental Algorithms and Data Structures in Delphi]. SPb: DiasoftUP. [in Rus.].

5. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). *Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh* [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

6. Dadyan, E. G. (2019). *Konfigurirovaniye i modelirovaniye v sisteme «1S: Predpriyatiye»* [Configuring and modeling in the 1C: Enterprise system]: Textbook. Moscow: INFRA–M. [in Russian].

7. Kolodiychuk, A. V., Klyap, M. P., Vazhynskyy, F. A., & Klyap, M. I. (2019). *Vyshcha matematyka dlya ekonomistiv: matematychnyy analiz, matrychna ta vektorna algebra, analitychna heometriya* [Higher mathematics for economists: mathematical analysis, matrix and vector algebra, analytical geometry]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). *Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi* [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

9. Kuznetsov, M. V., & Simdyanov, I. V. (2020). *Samouchitel' PHP 7* [PHP 7 Self-Tutorial]: Textbook. SPb: BHV–Petersburg. [in Russian].

10. Butko, M. P. (Ed.) (2014). *Systemnyy pidkhid i modelyuvannya v naukovykh doslidzhennyakh* [Systematic approach and modeling in scientific research]: Textbook. Kyiv: Center of Educational Literature. [in Ukrainian].

11. Flenov, M. Ye. (2011). *Bibliya Delphi* [Bible Delphi]. 3rd ed. SPb: BHV–Petersburg. [in Russian].

Дані про автора

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
e-mail: kolodiychuka@i.ua

Данные об авторе

Колодійчук Анатолій Владимирович,

к.э.н., доцент, Ужгородский торговельно-экономический институт Киевского национального торговельно-экономического университета
e-mail: kolodiychuka@i.ua

Data about the author

Anatoliy Kolodiychuk,

PhD, Associate Professor of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University
e-mail: kolodiychuka@i.ua